

CONTRIBUIÇÕES DE UM PROJETO DE EXTENSÃO NA VIDA PROFISSIONAL DOS EGRESSOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 10/05/2024](#)

CONTRIBUTIONS OF AN EXTENSION PROJECT IN THE PROFESSIONAL LIFE OF GRADUATES FROM A HIGHER EDUCATION INSTITUTION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11177086

Ana Caroline dos Santos Lima¹

Patrícia Lima Ventura²

Tainara Pereira Gomes³

RESUMO

Introdução: No ambiente acadêmico, é essencial o envolvimento dos discentes em um contexto que possibilite as trocas de saberes e a formulação de novos aprendizados. Para isso, há um espaço importante no ambiente acadêmico, que é o da extensão universitária, que visa transformar a universidade e a sociedade. Desse modo, o projeto de extensão universitária do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Santo Agostinho, o “Integrando Amor,” apresenta a comunidade uma estratégia de promoção e prevenção de saúde através de Práticas Integrativas e Complementares. **Objetivos:** Avaliar as contribuições de um

projeto de extensão na vida dos egressos de fisioterapia de uma Instituição de Ensino Superior. **Metodologia:** Este estudo foi de natureza quantitativo, delineado como observacional, transversal e descritivo realizado online com egressos que participaram do projeto em 2019 e 2022. A coleta dos dados foi realizada em Teresina-PI, por meio da plataforma eletrônica *Google Forms*, e analisados utilizando métodos estatísticos. **Resultados:** Ao todo, 38 egressos de fisioterapia que realizaram o projeto “Integrando Amor” nos anos de 2019 e 2022 participaram do estudo. Foram utilizados métodos estatísticos com análises descritivas, de correlação, por agrupamentos (*clusters*) e de tendências. As percepções dos egressos em relação as contribuições do projeto “Integrando Amor” na vida profissional foram positivas: 55,3% (21) mencionaram com “ótima” as contribuições do projeto em sua formação profissional. **Conclusão:** Este estudo avaliou a dimensão, a valia e a seriedade do projeto de extensão na formação do profissional egresso em fisioterapia. O projeto “Integrando Amor” mostrou-se necessário para o aprimoramento dos egressos em seu ambiente de trabalho, independentemente do nível de formação profissional e os resultados se mostraram efetivos, avaliando com resultados positivos as contribuições de um projeto de extensão na vida profissional dos egressos de fisioterapia.

Palavras-chave: Extensão universitária, Práticas Integrativas e Complementares, Fisioterapia, Formação profissional.

ABSTRACT

Introduction: In the academic environment, the involvement of students in a context that allows the exchange of knowledge and the formulation of new learning is essential. For this, there is an important space in the academic environment, which is university extension, which aims to transform the university and society. In this way, the university extension project for the Physiotherapy course at Centro Universitário Santo Agostinho, “Integrando Amor,” presents the community with a health

promotion and prevention strategy through Integrative and Complementary Practices. **Objectives:** To evaluate the contributions of an extension project in the lives of physiotherapy graduates from a Higher Education Institution. **Methodology:** This study was quantitative in nature, designed as observational, cross-sectional and descriptive carried out online with graduates who participated in the project in 2019 and 2022. Data collection was carried out in Teresina-PI, using the Google Forms electronic platform, and analyzed using statistical methods. **Results:** In total, 38 physiotherapy graduates who carried out the “Integrando Amor” project in 2019 and 2022 participated in the study. Statistical methods were used with descriptive, correlation, cluster and trend analyses. The perceptions of graduates regarding the contributions of the “Integrando Amor” project in their professional lives were positive: 55.3% (21) mentioned the project’s contributions to their professional training as “excellent”. **Conclusion:** This study evaluated the dimension, value and seriousness of the extension project in the training of physiotherapy graduates. The “Integrando Amor” project proved to be necessary for the improvement of graduates in their work environment, regardless of the level of professional training and the results proved to be effective, evaluating with positive results the contributions of an extension project in the professional lives of graduates of physiotherapy.

Keywords: University extension, Integrative and Complementary Practices, Physiotherapy, Professional training.

1 INTRODUÇÃO

No ambiente acadêmico, é essencial o envolvimento dos discentes em um contexto que possibilite as trocas de saberes e a formulação de novos aprendizados, visto que poderão ser ferramentas importantes na prática profissional (Flores; Mello, 2020). Para isso, há um espaço importante no ambiente acadêmico, que é o da extensão universitária, que visa transformar a universidade e a sociedade (Fernandes *et al.*, 2016). Ela é um dos pilares do ensino superior e parte de um processo educativo,

interdisciplinar, científico, cultural e político, vinculada e indissociável do ensino e a pesquisa (Brito *et al.*, 2021). Dentro do contexto da formação profissional, é indispensável para a formação em saúde, incluindo a fisioterapia.

Desse modo, o projeto de extensão universitária do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA), o “Integrando Amor,” apresenta a comunidade uma estratégia de promoção e prevenção de saúde através de Práticas Integrativas e Complementares, direcionada as famílias de portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), afim de promover e conscientizar a comunidade sobre a importância do bem-estar físico e emocional acerca das Terapias Integrativas. Dentre as diversas práticas integrativas existentes, as mais realizadas dentro do projeto são aromaterapia, cromoterapia, craniopuntura, massoterapia, oficina de moxabustão, aplicação de ventosaterapia e reflexologia/shiatsu.

Com isso, o aluno tem oportunidade de aplicá-las e conscientizar a comunidade sobre essas técnicas. A inclusão de um projeto de extensão na formação do acadêmico de fisioterapia, ao permitir o relacionamento universitário e social, novas convivências e autonomia, pode influenciar sua capacitação com o desenvolvimento de habilidades e competências na vida profissional quando egresso (Flores; Mello, 2020).

Torna-se interessante nivelar o quão é importante a relação entre o projeto de extensão e a formação profissional do egresso, afim de também incentivar e aumentar o interesse dos acadêmicos para sua realização durante a graduação, o que pode servir como “feedback” para a instituição compreender sua relevância na construção do ensino. Nesse sentido, é importante indagar sobre o papel de um projeto de extensão universitária na formação profissional dos egressos em fisioterapia. Assim, é objetivo desse estudo avaliar as contribuições de um projeto de extensão na vida dos egressos de fisioterapia de uma Instituição de Ensino Superior.

2 METODOLOGIA

Este estudo foi de natureza quantitativo, delineado como observacional, transversal e descritivo, iniciado mediante aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do UNIFSA sob o parecer nº 6.726.169, efetuada com os egressos que foram extensionistas do projeto “Integrando Amor.” Os sujeitos da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) a qual obedecia as Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde (CNS/MS) que consistem em normas e diretrizes que regulamentam pesquisas com seres humanos, a fim de garantir respeito à dignidade humana, valores culturais, sociais e religiosos e proteção devida aos participantes da pesquisa.

2.1 Amostra e critérios de elegibilidade

A amostragem foi definida como não probabilística intencional, a partir da listagem dos egressos fornecida pela a coordenação do curso. Nesta pesquisa, foram incluídos egressos, de ambos os sexos, que participaram do projeto nos anos de 2019 e 2022, considerando a indisponibilidade de realização do projeto nos anos de 2020 e 2021 devido à pandemia de covid19, e que assinaram o TCLE. Foram excluídos do estudo acadêmicos (graduandos), egressos que não obtiveram a certificação do projeto, egressos com dados cadastrais institucionais desatualizados, impossibilitando o contato, e egressos que não concluíram a resolução da pesquisa corretamente. Somou-se, assim, sessenta e quatro egressos extensionistas do projeto.

2.2 Coleta de dados

A coleta dos dados foi realizada em Teresina-PI, por meio da plataforma eletrônica *Google Forms* iniciada no dia 4 e finalizada no dia 17 do mês de abril de 2024. A estrutura do questionário apresentava a carta convite e o TCLE contendo os contatos dos pesquisadores para estimular a participação dos egressos. Foi encaminhado, pelas as redes sociais dos

egressos, um questionário contendo perguntas fechadas, elaborado com base na pesquisa da literatura, sendo adaptado de acordo com os objetivos do estudo.

2.3 Análise de dados

2.3.1 Análise Descritiva

A análise descritiva corresponde a primeira etapa da estatística, de forma que se entenda o que os dados querem nos repassar sobre a amostragem examinada (Farias, 2020). O nosso estudo contemplou análises descritivas que foram representadas em tabelas e gráficos, gerados a partir do cálculo das frequências absolutas e das porcentagens. Dentro dos dados analisados, os dados correspondentes eram gêneros, tempo de formação, nível de formação e o sistema de saúde atuação para compor o perfil dos egressos.

Outros critérios descritos estavam relacionados ao que se aprendeu na extensão, se aplicava, os domínios de técnicas, avaliação da extensão, dificuldades, habilidades, contribuições para a formação profissional, preparação e capacidade de atendimento ao público, conscientização e reflexão de transformação da sociedade, tomada de decisões clínicas, avaliação da capacidade interdisciplinar e multiprofissional, ganhos de conhecimentos e sugestões de melhoria.

2.3.2 Análise de Correlação

Mariano (2022) afirma que a análise de correlação, na estatística, permite definir se um valor de uma variável se relacionar com outra variável, ou seja, se pode existir linearidade entre duas variáveis distintas. Para o estudo a correlação o coeficiente de correlação de *Spearman* (ρ) foi escolhido, onde a variação entre -1 e +1, revela que: 0 a 0,3: correlação desprezível; 0,3 a 0,5: correlação fraca; 0,5 a 0,7: correlação moderada; 0,7 a 0,9: correlação forte; e 0,9 a 1: correlação muito forte.

2.3.3 Análise de Agrupamentos (*Clusters*)

Esse tipo de análise busca agrupar variáveis com base na similaridade, como apresenta Junior (2016). Neste estudo, foi empregado o método *k-means*, um dos algoritmos de agrupamento mais populares e amplamente utilizados. Os clusters agrupados no estudo correspondiam, nível de formação predominante, modelo de assistência predominante, aplicação das técnicas aprendidas no projeto, avaliação das contribuições para a vida profissional e avaliação do desenvolvimento de habilidades.

2.3.4 Análise de Tendências

Andrade (2023) apresenta a análise de tendência como uma técnica que trabalha na previsão de comportamento de certas variáveis com base em dados atuais com dados históricos, isto é, passados. No estudo é demonstrado essa análise a partir do entendimento entre avaliação do projeto versus o tempo de formação, aplicação frequente das técnicas versus o modelo de assistência e avaliação positiva do ganho de conhecimentos e habilidades.

3 RESULTADOS

3.1 Perfil do Egressos

Ao todo, 38 egressos de fisioterapia que realizaram o projeto “Integrando Amor” nos anos de 2019 e 2022 participaram do estudo. Das coletas realizadas 57,9%, correspondia aos egressos que participaram no de 2019, enquanto 42,1%, correspondiam aos que participaram em 2022, sendo o público feminino predominante na pesquisa com 92,1% (35 mulheres), enquanto apenas 7,9% (3 homens) era do público masculino (tabela 1). Quanto ao nível de formação profissional, 71,1% apresentavam somente graduação, 26,3% eram especialistas e 2,6% mestre. Em relação ao sistema de saúde em que atuavam 38,8% (14) trabalhavam no sistema privado, 26,3% (10) no sistema público, 21,1% (8) não trabalhavam em nenhum

sistema, 13,2% (5) em clínica pessoal e 2,6% (1) em todos os sistemas como mostra a tabela 1.

Tabela 1. Perfil dos Egressos.

Variável	Resposta	Frequência	Porcentagem
Sexo	Feminino	35	92,1%
	Masculino	3	7,9%
Tempo de Formação	Média meses	28 (3-60)	-
	≤ 1 ano	16	42,1%
	2 anos	5	13,2%
	3 anos	4	10,5%
	≥ 4 anos	13	34,2%
Nível de Formação	Somente graduação	27	71,1%
	Especialista	10	26,3%
	Mestre	1	2,6%
Modelo de Sistema de Saúde	Sistema privado	14	36,8%
	Sistema público	10	26,3%
	Clínica pessoal	5	13,2%
	Todos	1	2,6%

Fonte: Elaborado pelas as autoras, 2024

3.2 Critérios avaliados na pesquisa

Ao questionar sobre a aplicação das técnicas aprendidas no projeto (gráfico 1), 17 egressos (44,7%) afirmaram que aplicavam as técnicas “algumas vezes” no seu ambiente de trabalho, enquanto 14 (36,8%) egressos afirmaram que “sim,” 6 (15,8%) egressos responderam “não” e 1 (2,6%) “a maior parte do tempo.” A maioria dos egressos, 57,9% afirmaram que “sim,” quanto aplicação de um programa relacionado as práticas integrativas em sua atuação profissional, no entanto 42,1% afirmaram que não aplicavam.

Gráfico 1. Você aplica em seu ambiente de trabalho algumas das técnicas aprendidas no projeto?

Fonte: Elaborado pelas as autoras, 2024.

Foram avaliados as percepções dos egressos quanto aos domínios das práticas integrativas (figura 1), em uma escala de 0 a 5, onde 0 era “nenhum domínio”, 1 “pouco domínio,” 2 “domínio moderado,” 3 “bom domínio,” 4 “ótimo domínio,” e 5 “excelente domínio.” Aproximadamente 29% (11) responderam a opção 3 “bom domínio,” e 29% (11) 4 “ótimo domínio,” enquanto 26,3% (10) responderam a opção 5 “excelente domínio,” 13,2% (5) a opção 2 “domínio moderado,” e 2,6% (1) a opção 1 “pouco domínio.”

Figura 1. Percepções dos egressos quanto aos domínios das práticas integrativas.

Fonte: Elaborado pelas as autoras, 2024.

Aproximadamente, 92,1% dos egressos avaliaram o projeto com “ótimo” e 7,9% como “muito bom,” evidenciando um excelente desempenho do projeto na formação do egresso. Ao questionar sobre as dificuldades encontradas dentro do projeto, em uma escala de 0 a 5, onde 5- muito pequena, 4- pequena, 3- regular, 2- grande, 1- muito grande, 0- extremamente grande, encontramos uma variedade de respostas. 18

(47,4%) pontuaram a nota 5 para as dificuldades atualmente; 8 (21,1%) pontuaram nota 4; 5 (13,2%) pontuaram nota 0; 4 (10,5%) nota 3; 2 (5,3%) nota 1; e 1 (2,6%) nota 2.

Todos os egressos, ao serem indagados se com a extensão universitária é possível adquirir novas habilidades (gráfico 2), afirmaram com êxito que “sim,” o projeto de extensão colabora para o ganho de novas habilidades e em uma escala de avaliação de 0 a 5 sobre as habilidades adquiridas, cerca de 39,5% avaliaram com nota 5; 34,2% com nota 4; 21,1%, nota 3; e 5,3% nota 2.

Gráfico 2. Em uma escala de 0 a 5, como você avalia as habilidades que você adquiriu com o projeto?

Fonte: Elaborado pelas as autoras, 2024.

Sobre as percepções egressos dos em relação as contribuições do projeto “Integrando Amor” na vida profissional: 55,3% (21) mencionaram com “ótima” as contribuições do projeto em sua formação profissional; 36,8% (14) mencionaram com “muito boa”; e apenas 7,9% (3) avaliaram as contribuições como “regular.”

Diante do questionamento sobre a preparação e capacidade de atender um público semelhante ao do atendido no projeto, representado no gráfico 3, 86,8% se sentem preparados e capacitados para abordar o público semelhante ao do projeto, porém 13,2% ainda não dominam essa preparação e capacitação. Isso nos apresenta o impacto da extensão no desempenho dos egressos.

Gráfico 3. Você se sente preparado e capaz de atender um público semelhante ao abordado no projeto?

Fonte: Elaborado pelas as autoras, 2024.

Ao questionar se as ações do projeto, no ambiente profissional, tornaram-vos mais conscientes e reflexivos em relação a transformação da comunidade e grande parte 97,4% (37) afirmaram “sim,” e apenas 2,6% (1) afirmou “talvez.” Quanto a melhora da comunicação, atendimento e relacionamento com o pública que geralmente os egressos atendem, aproximadamente 86,8%, o que corresponde 33 egressos, afirmaram que “melhorou,” 7,9% afirmou que “manteve-se,” e 5,3% responderam que não sabiam.

Ao serem questionados se o projeto contribui na tomada de decisão e resoluções clínicas, 76% (29) egressos afirmaram que o projeto contribuiu “muito” nessa perspectiva, mas 18% (7) afirmaram que houve “pouca” ajuda e 5% (2) responderam que “não” ajudou como mostrado no gráfico 4. Enquanto isso, sobre a avaliação em ótima, boa, regular, ruim ou péssima da capacidade de relacionamento interdisciplinar e multiprofissional com a realização do projeto, os resultados se mostraram positivos: aproximadamente, 60,5% avaliaram “ótima”; 34,2% boa; e 5,3% regular,

Gráfico 4. Participar do projeto ajudou na sua tomada de decisão e resoluções clínicas?

Fonte: Elaborado pelas as autoras, 2024.

Sobre o ganho de conhecimentos das práticas integrativas e complementares, em notas de 0 a 5, foram extraídas as seguintes notas: 53% nota 5; 39% nota 4; 5% nota 3; e 3% nota 1 como mostra a figura 2.

Figura 2. Conhecimentos das práticas integrativas e complementares.

Fonte: Elaborado pelas as autoras, 2024.

Ao sugerir sugestões para melhorar o processo de ensino e aprendizagem do projeto e da instituição, as sugestões mais frequentes são observadas na tabela 2.

Tabela 2. Sugestões para melhorar o processo de ensino e aprendizagem do projeto e da instituição.

Sugestões	Número	%
Adicionar o projeto como atividade obrigatória na grade curricular.	4	11%
Atividades de integração do projeto com outras disciplinas e cursos.	12	32%
Inovação de atividades e dinâmicas (inclusão de outras dinâmicas, palestras, mais visitas a comunidade).	14	37%
Mais divulgação das atividades de extensão.	7	18%
Participação semestral dos acadêmicos durante a graduação.	1	3%
TOTAL	38	100%

Fonte: Elaborado pelas as autoras, 2024.

3.3 Correlação entre nível de formação e avaliação do projeto

Os resultados mostraram uma correlação positiva moderada ($r = 0,42$, $p = 0,009$), pelo coeficiente de correlação de *Spearman*, indicando que participantes com níveis de formação mais altos tendiam a avaliar o projeto de forma mais positiva (Tabela 3).

Tabela 3: Correlação entre nível de formação e avaliação do projeto

Nível de Formação	Avaliação do Projeto
Coeficiente (r)	0,42
Valor-p	0,009

Fonte: Elaborado pelas as autoras (2024).

3.4 Perfis de Participantes Identificados por Análise de Agrupamentos

Em relação aos padrões e semelhanças entre os participantes com base em suas respostas, analisados por agrupamentos (*clusters*) utilizando o método de k-means (Tabela 4), foram identificados três clusters distintos: *Cluster 1* ($n = 14$): Formado por egressos de níveis especialistas que atuavam, predominantemente, no sistema privado, que frequentemente aplicava as técnicas aprendidas no projeto e que avaliaram positivamente as contribuições do projeto para a vida profissional e o desenvolvimento de habilidades; *Cluster 2* ($n = 16$): Formado por egressos que realizaram

somente graduação, onde atuavam em diversos modelos de assistência de saúde, relatando aplicar as técnicas do projeto ocasionalmente e que avaliaram positivamente as contribuições do projeto para a vida profissional e o desenvolvimento de habilidades; e por fim, *Cluster 3* (n = 8): Formado por egressos com níveis de formação variado, onde atuavam em diversos modelos de assistência de saúde, aos quais não aplicavam as técnicas do projeto e que avaliaram como regular as contribuições do projeto para a vida profissional e o desenvolvimento de habilidades.

Tabela 4: Características dos clusters identificados

Características	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3
Tamanho do cluster	14	16	8
Nível de formação predominante	Especialista/Mestre	Graduação	Variado
Modelo de assistência predominante	Sistema Privado	Diversos	Diversos
Aplicação das técnicas aprendidas no projeto	Frequente	Ocasional	Não aplicavam
Avaliação das contribuições para a vida profissional	Positiva	Positiva	Moderada/Regular
Avaliação do desenvolvimento de habilidades	Positiva	Positiva	Moderada/Regular

Fonte: Elaborado pelas as autoras, 2024.

A análise por agrupamentos nos permitiu distribuir as informações dos egressos de acordo com os perfis apresentados, o que colabora para fornecer uma análise mais desenvolvida sobre a relevância e as medidas que podem ajudar a melhorar o projeto “Integrando Amor.” Como observamos, no cluster 1, os egressos especialistas, frequentemente, utilizavam as técnicas, enquanto os cluster 2, representado pelos os graduados, ocasionalmente, utilizavam, e o cluster 3, não costumavam aplicar, o que pode indicar a necessidade de adicionar mais ações

extensionistas para ampliar e aprimorar a execução das práticas integrativas.

3.5 Tendências Observadas na Avaliação do Projeto

As tendências observadas na tabela 5 nos permite avaliar a importância da avaliação positiva com o tempo de formação, elucidando a efetividade das práticas integrativas ao longo da formação profissional. Ao analisar a periodicidade da aplicação das técnicas com o sistema de assistência à saúde, observamos que as técnicas frequentemente eram aplicadas no sistema privado ou em clínicas particulares. E quanto aos conhecimentos e habilidades adquiridos com o projeto, observou-se que egressos preparados tinham mais domínio para avaliar positivamente o ganho de conhecimentos e habilidades.

Tabela 5: Tendências observadas nas respostas

Tendência	Descrição
Avaliação positiva x Tempo de formação	Participantes com mais tempo de formação tenderam a avaliar mais positivamente o projeto e seu impacto na vida profissional.
Aplicação frequente das técnicas x Modelo de assistência	Participantes que atuavam no sistema privado ou em clínicas pessoais tendiam a aplicar mais frequentemente as técnicas aprendidas no projeto.
Avaliação positiva do ganho de conhecimentos e habilidades	Participantes que se sentiam preparados para atender o público abordado no projeto tenderam a avaliar mais positivamente o ganho de conhecimentos sobre práticas integrativas e o desenvolvimento de habilidades interpessoais

Fonte: Elaborado pelas as autoras, 2024.

4 DISCUSSÃO

A extensão universitária é um importante elemento que propõe de respostas positivas e significativamente amplas, com objetivos qualitativos diante dos conhecimentos adquiridos e aplicados na prática visando assim destacar a importância dessas ações no meio universitário e na formação acadêmica através da troca de experiência e saberes,

visando buscar melhoras e desempenho na vida profissional de acadêmicos. As percepções gerais dos egressos sobre o projeto foram extremamente positivas, com a maioria avaliando-o como “ótimo.”

O projeto “Integrando Amor” demonstrou ter um impacto significativo na formação e atuação profissional dos egressos. A análise evidenciou que a maioria dos participantes adquiriram conhecimentos sobre Práticas Integrativas e Complementares (PICs) e implementavam suas aplicações, eventualmente, em seus ambientes de trabalho. Isso nos leva a afirmar que elas contribuem no desenvolvimento profissional e assim, capacita o egresso a ser crítico e desenvolver quaisquer programas que viabilizam seu aperfeiçoamento profissional, assim como ressaltado por Pinheiro e Narciso (2022).

Com o perfil formado dos egressos, nota-se que o projeto proporcionou evolução profissional ao longo dos anos, nos diversos meios de atendimentos ao público, isto é, sistemas de saúde, em diferentes anos de formação e de níveis de formação profissional. Nesse sentido, Moura *et al.* (2012) aborda sobre a necessidade dos profissionais ampliarem a elaboração de projetos semelhantes, uma vez que os resultados coletados foram avaliados positivamente, afim de capacitá-los, ainda mais, na resolução de problemas clínicos, já que a extensão possibilita aprimorar esses domínios.

As ações da extensão contribuíram de forma significativa para o ganho de habilidades como autoconfiança e autonomia e assim, de tal maneira, melhorou a comunicação e o atendimento com o público abordado. Costa *et al.* 2022 defende que a participação em extensões universitárias proporcionam aos que participam, experiências que melhoram o relacionamento profissional, habilitando-os para atender e transmitir informações ao público abordado e ainda, o autor defende que ações experimentadas na comunidade durante os projetos de extensão melhoram a formação profissional do egresso em saúde.

Com as práticas extensionistas, observa-se a colaboração que promovem na formação profissional dos egressos de fisioterapia em seu ambiente de trabalho, melhorando suas habilidades para executarem seus atendimentos. A extensão permite, além do aprimoramento de habilidades, capacitar o aperfeiçoamento em pesquisa e identificação de atendimentos cada vez mais eficazes, assim como aborda Barbieri (2015).

Com a percepção do estudo, averigua-se que os egressos responderam, afirmativamente, que as técnicas adquiridas durante o projeto “Integrando Amor” ajudaram eventualmente na sua atuação profissional e que foi relevante seus procedimentos, tendo uma alta positividade nas técnicas aprendidas. De acordo com Santana (2021), durante a graduação o acadêmico, por meio de ações extensionistas, é estimulado à aprimorar seus conhecimentos, planejar e aplicá-los na sociedade.

De certa maneira, avaliando seus conhecimentos com as práticas integrativas após a realização do projeto, os egressos declararam que se sentem seguros com a aplicação das PICS e que possuem domínio para explanar os saberes adquiridos para a sociedade e interagir com os demais profissionais de saúde. Além disso, observou-se com o estudo, que a extensão universitária aumentou, eficientemente, o desempenho de relacionamento interdisciplinar e multiprofissional dos egressos. D’Aroz, Dozsa e Panhoca (2023), complementa que por ser considerada uma proposta interdisciplinar, a extensão desempenha uma perspectiva satisfatória ao que diz respeito a construção de relações do extensionista com outros profissionais durante o processo de formação profissional.

Analisando o estudo, compreendemos que as ações extensionistas gerou um impacto relativamente positivo no ambiente do profissional de saúde contribuindo para o egresso ser mais consciente e reflexivo, almejando possibilitar, demasiadamente, a transformação da comunidade. D’Aroz, Dozsa e Panhoca (2023), afirma que a participação em programas de extensão colaboram para o crescimento pessoal e profissional quando

acadêmicos, uma vez que acaba gerando impactos positivos sobre a preparação dos egressos para o mercado de trabalho.

No entanto, aponta-se também, de acordo com as informações coletadas, que ainda existe desafios e necessidades para a capacitação dos egressos, que pode indicar transformação e aperfeiçoamento do projeto durante a formação acadêmica. Tavares e Freitas (2019) defendem que são necessárias etapas como problematizar a realidade, dentro do projeto de extensão, para que questões sejam levantadas, afim de possibilitar a resolução de problemas, de acordo com as ferramentas utilizadas, além de apontar caminhos e promover ações diante da realidade enfrentada e vivenciada na comunidade com a extensão.

Moura *et al.* (2012) afirma em seu estudo que a extensão apresenta uma avaliação positiva e que os egressos aplicam, rotineiramente, os conhecimentos adquiridos no projeto de extensão e os egressos ainda podem implementar programas semelhantes em seu ambiente de trabalho. Isso pode ser identificado no presente estudo, através da análise de agrupamentos, elucidando que egressos com mais tempo de formação e que atuavam em sistema privado ou em diversos sistemas de saúde, costumavam aplicar mais as técnicas integrativas, o que contribui positivamente para a vida profissional.

As avaliações do egressos sobre as contribuições da extensão na sua formação profissional validaram a importância de participar de extensões universitárias durante o processo de graduação, o que nos permite entender que os impactos das ações extensionistas gerados na formação profissional são resultados favoráveis na evolução do egresso. Assim como relata (Brito *et al.*, 2021), a extensão gera influência positiva na atuação dos profissionais, já que possibilita o profissional enxergar, futuramente, o sujeito de forma total e integral, com um visão mais aprimorada e treinada.

Entretanto, recomendações auxiliam evoluir o projeto de extensão, assim como apresentadas no estudo como adição do projeto na grade curricular, interdisciplinaridade com outras disciplinas e cursos e ainda, estratégias de inovação de atividades e dinâmicas. A inovação e integração de atividades interdisciplinares, inserções de tais atividades no projeto e matriz curricular, geram contribuições significativas na flexibilização do currículo e transformam os métodos de aprendizagem (Kim; Nali; Rosa, 2019).

Em síntese, após a análise descritiva, de correlação, de agrupamentos e de tendências foi possível elucidar a grande relevância do projeto de extensão “Integrando Amor” na formação profissional, correlacionando anos de formação, níveis de especialidades, associados a sistemas de assistência à saúde, com o ganho de habilidades, domínios, conhecimentos e capacidades reflexivas e críticas. No entanto, existe a necessidade de evolução da extensão seja ela de caráter interdisciplinar ou inovador, científico e até estudantil e, de acordo com o pensamento de Brito *et al.*, (2021), para superar e fragmentar o saber articulado no perspectiva de resolver complexidades, a fim de gerar resultados efetivos para a saúde comunitária.

5 CONCLUSÃO

Este estudo avaliou a dimensão, a valia e a seriedade do projeto de extensão na formação do profissional egresso em fisioterapia. O projeto “Integrando Amor” mostrou-se necessário para o aprimoramento dos egressos em seu ambiente de trabalho, independentemente do nível de formação profissional e os resultados se mostraram efetivos, avaliando com resultados positivos as contribuições de um projeto de extensão na vida profissional dos egressos de fisioterapia.

Dessa forma, afirma-se, diante do estudo, que as ações da extensão influenciou a melhoria da comunicação, de relacionamento e de abordagem dos pacientes, do relacionamento multiprofissional e da

capacidade crítica, reflexiva e de tomada de decisão clínica, corroborando a prática da humanização do fisioterapeuta e a transformação da sociedade. Por mais que grande parte dos resultados tenham sido avaliados positivamente, ainda é possível observar a necessidade de melhoras no projeto e ampliação das formas de aprendizagem da extensão.

Em síntese, podemos entender que estudos semelhantes a esse ampliam as percepções e promovem amplas visões sobre as contribuições que a extensão universitária propicia dentro e fora da instituição superior, evidenciando ainda mais o elo existente constituído pelo o ensino, pesquisa e extensão, sugerindo a necessidade da realização de mais estudos com abordagens voltadas para essa temática, afim de que as percepções sobre os projetos de extensões influenciam sua visibilidade, relevância e aperfeiçoamento.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, M. L. Análise de tendências. Disponível em:

<https://blog.opinionbox.com/analisede-tendencias/>. Acesso em: 6 de maio 2024.

BARBIERI, L. G. *et al.* Acadêmica de Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia no Esporte- LORTE: um relato de experiência. **Revista Ciência em Extensão**, [s. l], v. 11, n. 1, p. 161-170, 2015. Disponível em:

https://ojs.unesp.br/index.php/revista_proex/article/download/976/1093.

Acesso em: 20 de abril 2024.

BRITO, H. R. N. G. *et al.* Extensão universitária e ensino em saúde: impactos na formação discente e na comunidade. **Brazilian Journal Of**

Development, Curitiba, v. 7, n. 3, p. 2989529918, 2021. DOI:10.34117/bjdv7n3-622 <http://dx.doi.org/10.34117/bjdv7n3-622>. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/26939>.

Acesso em: 17 de abril 2024.

COSTA, F. A. *et al.* Importância da extensão universitária nos cursos da saúde: a perspectiva do discente. **Formação Docente**, Belo Horizonte, v. 14, n. 1, p. 72-83, 2022. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-izabela/index.php/fdc/article/view/2267>. Acesso em: 17 de abril 2024.

D'ARÓZ, M. S.; DOZSA, D.; PANHOCA, L. O relato de egressos de um programa de extensão universitária: reflexões. **International Journal of Scientific Management and Tourism**, 9(1), 294–319, 2023. Disponível: <https://doi.org/10.55905/ijsmtv9n1-014>. Acesso em: 20 de abril 2024.

FARIAS, A. M. L. de. Estatística descritiva. Universidade Federal Fluminense. Disponível em: <https://www.professores.uff.br/anafarias/wpcontent/uploads/sites/210/2021/01/estdesc-0.pdf>. Acesso em: 6 de maio 2024.

FLORES, L. F.; MELLO, D. T. O impacto da extensão na formação discente, a experiência como prática formativa: um estudo no contexto de um Instituto Federal no Rio Grande do Sul. **Revista Conexão Uepg**, [s. /], v. 16, n. 1, p. 1-12, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5212/Rev.Conexao.v.16.14465.026>. Acesso em: 20 de abril 2024.

JUNIOR, A. A. B. Análise Multivariada: análise de agrupamentos (*Clusters*). Disponível em: https://www.ufjf.br/lates/files/2016/12/Conte%C3%BAdo-5-%E2%80%93A_An%C3%A1lise-de-cluster-AA.pdf. Acesso em: 6 de maio 2024.

KIM, M. N.; NALI, L. H. S.; ROSA, E. F. A visão dos alunos no impacto das ações extensionistas na formação do graduando da área de saúde. **Temas em Educ. e Saúde**, v.15, n.2, p. 313-325, jul./dez., 2019. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/tes/article/view/13113>. Acesso em: 18 de abril 2024.

MARIANO, D. C. B. Análise de correlação. Disponível em:

<https://diegomariano.com/analisede-correlacao/>. Acesso em: 6 de maio 2024.

MOURA, L. F. A. D. *et al.* Impacto de um projeto de extensão universitária na formação profissional de egressos de uma universidade pública.

Revista de Odontologia da Unesp, [s. l.], v. 41, n. 4, p. 348-352, 12 nov. 2012.

Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/gim/resource/en/lil-666264?src=similardocs>. Acesso em: 20 de abril 2024.

PINHEIRO, J. V.; NARCISO, C. S. A importância da inserção de atividades de extensão universitária para o desenvolvimento profissional. **Revista**

Extensão & Sociedade, [S.L.], v. 14, n. 2, p. 56-68, 31 dez. 2022. Disponível

em: <https://periodicos.ufrn.br/extensaoesociedade/article/view/28993>.

Acesso em: 18 de abril 2024.

SANTANA, R. R. *et al.* Extensão universitária como prática educativa na promoção de saúde. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 46, n. 2,

e98702, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/2175-623698702>.

Acesso em: 23 de abril 2024.

TAVARES, C. A. R.; FREITAS, K. S. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: desafios sociais e formativos. Universidade Católica do Salvador, 2019. Disponível em:

<http://ri.ucsal.br:8080/jspui/bitstream/prefix/1349/1/Extens%C3%A3o%20universit%C3%A1ria%3A%20desafios%20sociais%20e%20formativos.pdf>.

Acesso em: 23 de abril 2024.

¹Graduação

Centro Universitário Santo Agostinho, Brasil

orcid.org/0009-0005-0549-7794

²Fisioterapeuta, doutora, docente

Centro Universitário Santo Agostinho, Brasil

orcid.org/0000-0002-8920-2877

³Graduação

Centro Universitário Santo Agostinho, Brasil

orcid.org/0009-0009-2112-0988

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

importância de em
periódicos revistaft.com.br/expense
científicos em Venha
suas respectivas fazer parte de
áreas. Uma nosso time de
medida que revisores
reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil